

energetik potensiali / SamDU Ilmiy axborotnomasi. 3-son (121) Tabiiy fanlar seriyasi. 2020-yil

9. Xakimova Z.F. Tog‘ daryolari oqimining hosil bo‘lishiga iqlimiy omillarning qo‘shgan hissalarini baholash // Iqlim o‘zgarishi sharoitida gidrometeorologik tadqiqotlar: dolzarb muammolar va ularning yechimlari mavzuidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2022. – B. 77-80.

Гофуржонов К., Видинеева Е. М.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458706>

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКИ ЧАТКАЛ

***Аннотация.** В статье представлена комплексная гидрологическая характеристика реки Чаткал — важного источника водных ресурсов Ташкентского вилоята. Рассмотрены географическое расположение и основные параметры бассейна, включая площадь (7110 км²), длину реки (217 км), средневзвешенную высоту бассейна (2610 м) и особенности рельефа. Проанализированы гидрологические показатели, режим годового и внутригодового стока, а также тип питания реки, который представляется снегово-ледниковым и ледниково-снеговым. Исследованы вариации многоводных и маловодных годов, влияние зимнего накопления осадков и температурных условий на сток. Подчеркивается высокое значение высокогорных снегов и ледников для обеспечения стабильности водного режима. Приведены сведения о притоках и особенностях долины Чаткала. Результаты исследования имеют практическое значение для водохозяйственного планирования и использования водных ресурсов региона.*

***Ключевые слова:** река Чаткал, гидрология, водный режим, бассейн, снегово-ледниковое питание, сток, среднегодовые расходы воды, Тянь-Шань, притоки, высокогорный бассейн.*

HYDROLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE CHATKAL RIVER

***Abstract.** The article presents a comprehensive hydrological characteristic of the Chatkal River, an important source of water resources in the Tashkent region. The geographic location and main parameters of the basin are considered, including the area (7110 km²), river length (217 km), average weighted height of the basin (2610 m) and relief features. Hydrological indicators, the regime of annual and intra-annual runoff, as well as the type of river nutrition, which appears to be snow-glacial and glacial-snow, are analyzed. Variations in high-water and low-water years, the effect of winter precipitation accumulation and temperature conditions on runoff are studied. The high importance of high-mountain snows and glaciers for ensuring the stability of the water regime is emphasized. Information on the tributaries and features of the Chatkal valley is provided. The results of the study are of practical importance for water management planning and the use of water resources in the region.*

***Key words:** Chatkal River, hydrology, water regime, basin, snow-glacier feeding, runoff, average annual water consumption, Tien Shan, tributaries, high-mountain basin.*

Введение. Сток реки Чаткал – один из главных источников снабжения водой Ташкентского вилоята, играющего значительную роль в экономике Республики Узбекистан. Поэтому знание его гидрологических особенностей представляет интерес для специалистов водохозяйственников, и нами выполнена краткая характеристика режима стока.

В данной статье изложены результаты исследований водного режима реки Чаткал, проведенных в последние годы. При этом учтено то, что основная часть бассейна реки Чаткал находится в республике Кыргызстан.

Река Чаткал является левобережной, основной по водоносности, составляющей р. Чирчик (рисунок 1). Площадь водосбора 7110 км², длина реки 217 км.

Большая часть бассейна р. Чаткал приходится на территорию Республики Кыргызстан. Протяженность реки на территории Узбекистана от границы с Кыргызстаном до зоны выклинивания Чарвакского водохранилища составляет около 5 км.

Бассейн р. Чаткал расположен в отрогах западного Тянь-Шаня и ограничен хребтами Пискемским, Таласским и Чаткальским, отметки которых достигают 3500 м, а отдельных вершин – превышают 4000 м. Однако площади с высотой более 3500 м занимают всего 8,9 %

бассейна. Средневзвешенная высота бассейна – 2610 м.

Рисунок 1. Гидрографическая схема реки Чаткал

Река Чаткал берет начало в горах Каракульджа и под одноименным названием стекает с юго-западных склонов хребта Таласский Алатау, после впадения притока Каракасмак приобретает свое название. Долина реки в верхнем течении узкая. Ниже по течению ширина долины увеличивается, при этом расширенные участки реки чередуются с узкими [Ильин И.А., 1959].

Склоны прилегающих к реке гор очень круто опускаются к руслу и сильно рассечены долинами, ущельями и оврагами притоков. В расширенных участках склоны значительно положе. Пойма встречается только в местах котловинообразных расширений долины. Ширина поймы достигает 200 м, а местами – 300 м.

Русло Чаткала умеренно извилистое. От устья р. Терс вниз по течению оно загромождено валунами и крупными обломками скал, стесняющими водный поток. На пойменных участках разделяется на протоки.

У с.Аурахмат р.Чаткал входит в террасированную долину, а ниже устья р.Коксу, выходит в Чарвакское водохранилище. При отметках нормального подпорного уровня (НПУ) Чарвакского водохранилища р.Чаткал на приустьевом и выше участке, включая устье р.Коксу, находится в зоне подпора водохранилища.

По пути следования р.Чаткал принимает свыше 100 притоков, к числу наиболее крупных притоков относятся реки: Сандалаш ($L = 94 \text{ км}^*$, $F = 115 \text{ км}^2$), Терс ($L = 40 \text{ км}$, $F = 561 \text{ км}^2$), Акбулак ($L = 39 \text{ км}^*$, $F = 816 \text{ км}^2$) и Коксу ($L = 60 \text{ км}$, $F = 398 \text{ км}^2$). Два последних из названных водотоков протекают на территории Республики Узбекистан. Их суммарная площадь составляет 42 % площади бассейна Чаткала.

* L – длина реки, км; F – площадь бассейна, км²

Коэффициент густоты речной сети равен 0,7, что свидетельствует об относительно высоком её развитии.

Долина реки Чаткал – глубокое узкое ущелье, склоны ее сильно рассечены ущельями притоков реки и оврагов.

От устья реки Каратеке долина резко расширяется и принимает ящикообразную форму, появляются хорошо выраженные террасы, слабо покатые, (иногда их 4), они возвышаются одна над другой на 10-15 м. Современная долина каньона достигает 100 м, но вниз по течению уменьшается до 6-8 м.

Местами появляются резкие меандры. Течение реки быстрое, но спокойное; русло устойчивое.

На участке размещения сооружений Нижнечаткальской ГЭС в р.Чаткал в низовьях Чаткала в реку впадают четыре правобережных водотока: Казаноксай (Казанаксай), Худайдодсай, Чукураксу, Пальтау; с левого берега – безымянный сай.

Режим уровней и расходов воды

Сток р.Чаткал формируется талыми водами сезонных и высокогорных снегов, ледников и

частично дождей.

Сравнительно небольшая средняя высота бассейна (2610 м) и незначительное распространение площадей выше снеговой линии обуславливают значительную роль талых вод сезонных снегов [Щульц В.Л. Реки Средней Азии].

В соответствии с условиями питания формируется режим уровней и расходов воды. На р.Чаткал наиболее низкие уровни, с небольшими колебаниями, наблюдаются в период октябрь-март. Подъемы уровня в этот период возможны за счет зимних потеплений и при выпадении интенсивных дождей.

Повышение уровня воды в половодье начинается в нижнем течении р.Чаткал со второй половины марта, в верхнем течении – в апреле.

Наивысшие уровни р.Чаткал приходятся на июнь, реже на май и июль. В отдельных случаях, в нижней части бассейна, при одновременном выпадении интенсивных дождей и повышении температуры воздуха, наивысшие уровни могут быть в первой декаде апреля.

В многоводные годы интенсивное повышение уровня р.Чаткал с небольшими спадами на общей волне подъема происходит с марта – апреля по май – июнь, иногда июль.

В маловодные годы наблюдается плавный подъем уровня в апреле с резким скачком до максимальных значений в мае – первой половине июня.

На притоках нижнего течения р.Чаткал повышение уровней наблюдалось в середине-конце марта. Максимальные расходы воды могут проходить в виде селей. Спад уровня на небольших водотоках продолжается до конца июля, на более крупных водотоках – до конца августа. Наименьшие уровни могут быть в августе – марте [Ресурсы поверхностных вод СССР].

Режим расходов воды на р.Чаткал аналогичен режиму уровней.

Средние месячные расходы в Чаткале за 41 год с 1980 по 2021 гг. менялись от 27,3 м³/сек. в феврале 1982 года до 545 м³/сек. в мае 2017 года.

Таблица 1

Средний многолетний месячный сток воды р.Чаткал у у.р.Худайдодсай

Единицы измерения	месяцы												Год
	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	
Расходы м ³ /сек	53,8	147	268	309	198	105	68,6	55,9	50,1	43,6	39,1	38,6	115
Сток 10 ⁶ м ³	144	373	718	785	531	281	174	142	127	117	105	93,4	3590
%	4	1,3	19	19,8	14,8	7,8	4,8	4,0	3,5	3,2	2,9	2,6	100

Из 41-го года рассмотренного нами ряда лет наблюдений за стоком на гидрометстанции у.р.Худайдодсай 17 лет-многоводных, 17-маловодных и 7 близких к среднему. Одинаковое число маловодных и многоводных лет косвенно указывает на то, что сток Чаткала одинаково зависит не только от накопления осадков в зимний период, но и от обеспечения водой, поступающей от таяния высокогорных снегов и ледников в теплый сезон и от осадков в это время. Внутригодовое распределение стока в разные по водности годы имеет общие черты, но иногда – существенные различия. Например, в многоводном 2010 и маловодном 2008 годах минимальные расходы отмечались в январе, но максимальные в многоводном году наблюдались в июне, как и в среднем за многолетие, а в маловодном 2008 году – в мае, то есть здесь к маю уже стаяла большая часть накопленных зимой осадков (рисунок 2). Увеличение стока в начале половодья идет в маловодном году от марта к апрелю и далее к маю медленно, а в многоводном году и в среднем за многолетие – чрезвычайно интенсивно и совпадает по времени с прохождением селей и паводков на многочисленных постоянных притоках и временных саях, что увеличивает интенсивность роста. В маловодном году с мая происходит сначала медленный спад, а затем более интенсивный в июле – августе и длится до января.

Рисунок 2. Внутригодовой ход Q_{cp} многолетнего реки Чаткал

В среднем за многолетие и особенно в многоводный год расходы в июле – августе резко падают. Этому спаду способствует также значительные заборы воды в каналы на самые высокие в году запросы на воду для целей орошения.

Тип питания рек В.Л.Шульц предложил определять по трем критериям [Шульц В.Л., 1965]:

1. Отношение стока за июль-сентябрь к стоку за март-июнь; первый период – ледниково – снеговое половодье; второй – снегово – ледниковое. При этом отношении больше или равно 1 река относится к ледниково – снеговому питанию; при $0,99-0,27$ – питание снегово – ледниковое. При $\frac{w_{VII-IX}}{w_{III-VI}}$, равно $0,27 - 0,18$ – река снегового питания; при $0,17 - 0$ – река снегово-дождевого питания.

2. Сток за июль-сентябрь в процентах от годового для рек первого типа ≥ 38 , 2-го – 20-40-17, третьего – 16-12, четвертого – 13 – 0;

3. Месяц с максимальным стоком – 1-й тип – июль – август; 2-й тип – май – июнь; 3-й тип – апрель – май; 4-й тип – март, апрель, май.

На Чаткале в 30 годах из 41 месяц с максимальным стоком – июнь. Это 74% случаев. В 10 случаях максимальный сток отмечался в мае – 25%.

Отношение стока за июль – сентябрь к стоку за март – июнь равно $0,49$ у Чаткала. Сейчас это отношение принято называть коэффициентом Шульца, сток за июль – сентябрь на Чаткале в процентах от годового в среднем за многолетие составляет 28. Следовательно, река Чаткал является снегово – ледниковой по классификации В.Л.Шульца. Чаткал и его главный приток Сандаш в верховьях являются реками ледниково – снегового питания, для которых характерен суточный ход расходов воды. Но для многих рек такого типа в бассейне Чаткала это не прослеживается, так как верхние участки высокогорных долин заполнены рыхлообломочным материалом и осыпями со склонов. Поэтому воды тающего льда и снега фильтруются в эти отложения и появляются на дневной поверхности в руслах иногда на значительном расстоянии от ледников.

О типе питания горных рек можно говорить только для определенного гидроствора. Чаткал у впадения в водохранилище-река снегово-ледникового питания, в то же время в верхнем течении выше впадения р. Сандаш он относится к рекам ледниково-снегового типа питания [Ильин И.А., 1963].

Зачастую в хронологическом ходе среднегодовых расходов рек Средней Азии наблюдается некоторая закономерность – за годом многоводным следует также многоводный, так как значительное количество осадков, накапливающееся обычно в многоводные годы, на следующий год идет как добавочное количество к осадкам этого года. Однако иногда этого не происходит. Так, после самого многоводного за 41 год наблюдений 2010 года. – маловодный 2011 г.

Рисунок 3. Внутригодовой ход месячных расходов воды р.Чаткал, в маловодном 2008г. и в многоводном 2010г.

Не удалось выявить зависимость среднегодовых расходов воды Чаткала от температур воздуха лета (IV-VII) – в самом многоводном 2017 году температура была близка к средней. То же можно отметить для многоводного 2010 года. Самая низкая температура лета пришлась на 2009 год, в котором годовой расход был значительно выше нормы.

Самым маловодным годом оказался 1982 год. Многоводные 2009-2010 годы совпали с периодом очень холодных лет, что косвенно подтверждает преобладающее влияние на сток зимнего накопления осадков.

Литературы

1. Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши – Государственный водный кадастр – Ташкент, Узгидромет – 1966-2021.
2. Ильин И.А. Водные ресурсы Ферганской долины. – Л.: Гидрометеиздат. – 1959.
3. Шульц В.Л. Реки Средней Азии. – Л.: Гидрометеиздат, 1965.

M.Mutavaliyev¹, D.Turg'unov²

¹Gidrometeorologiya xizmati agentligi Namangan viloyati boshqarmasi, Namangan, O'zbekiston,
Email: mutavaliyev72@mail.ru

²Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti,
Toshkent, O'zbekiston, Email: info@nigmi.uz

NAMANGAN VILOYATIDA DARYOLAR OQIMI MONITORINGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Аннотация. Mazkur maqolada asosiy e'tibor Namangan viloyatida daryolar oqimi monitoringini takomillashtirish masalalarini o'rganishga qaratilgan. Shu maqsadda, ishda dastlab so'nggi yillarda Namangan viloyatida Hidrometeorologiya sohasida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilingan. Viloyat hududidan oqib o'tuvchi yirik daryolar – Norin, Qoradaryo va Sirdaryoda o'rnatilgan zamonaviy suv o'lchash qurilmalari hamda ularning imkoniyatlari yoritilgan.

Калит со'злар: daryolar, daryo oqimi, suv sarfi, daryolar oqimi monitoringi, zamonaviy suv o'lchash qurilmalari.

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОНИТОРИНГА РЕЧНОГО СТОКА В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В данной статье основное внимание уделено изучению вопросов совершенствования мониторинга речного стока в Наманганской области. С этой целью в работе впервые проанализирована работа, проведенная в последние годы в области гидрометеорологии в Наманганской области. Освещены современные водомерные установки, установленные на крупных реках, протекающих по территории области – Нарын, Карадарья и Сырдарья, а также их возможности.